

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ALISHER NAVOIY VA BOBUR MIRZO ASARLARIDA IQTISODIY QARASHLAR

*Tilabjonova Sevinch Shuxrat qizi*¹

¹Tarix yo'nalishi 2-bosqich talabasi Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Hamma davr va zamonda ham xalqni o'ylovchi uning farovonligi uchun qayg'uruvchi shaxslarini uchratish ancha qiyin hisoblanadi. Bu galgi maqolamizda shu kabi kam sonli shaxsiyat sohiblaridan Mir Alisher Navoiy va Bobur Mirzo hazratlari haqida so'z boradi. Ularning tinch va froyon jamiyat, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qudratli davlat tuzush borasidagi o'z qarashlari bayon qilingan asarlari haqida qisqacha so'z yuritiladi. Birlari Vazir sifatida ikkinchilari esa hukmdor sifatida davlat va jamiyat hayotini rivojlantirish shuningdek oddiy xalqqa ham bir qator imkoniyatlar yaratish borasidagi fikr xulosalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, "Mahbub-ul-qulub", "Boburnoma", "Mubayyin", dehqon, savdogar, xiroj, zakot.

Yurtimizdagi ikkinchi renessans davrining yirik namoyondalaridan hisoblanmish bu ikki siymolar o'z asarlari va ta'limotlarida ijtimoiy-iqtisodiy jihatlar haqida alohida so'z yuritganlar. Alisher Navoiy umrining ikkinchi yarmi be-vosita siyosiy soha bilan bog'liq ravishda o'tdi deb bimalol aytishligimiz mumkin. Movarounnahr bilan har jihatdan bog'langan Xurosonning Shoxruh Mirzo vafotidan so'ng qayta yuksalgan davri shubhasiz Husayn Bayqaro zamoni hisoblanadi. Yuksalish va rivojlanish jarayoniga esa asosiy hissani Alisher Navoiy qo'shdi deyishligimiz mumkin. Chunki ul zot boshqaruv ishlarida Husayn Bayqaro bilan yonma-yon yelkama-yelka turib o'zining beminnat va beqiyos hissani qo'shgan. Z.M. Bobur esa Movarounnahrdagi toj-u taht uchun kurashlarda yengilgach dastavval Afg'onistondagi Kobul shahrida keyinroq esa Hindistonda o'z hukmronligini o'rnatdi. Bobur Mirzo hukmdorlik bilan bir vaqtda shoir-yozuvchi sifatida ham qalam tebratgan kam sonli hukmdorlardan sanaladi.

A. Navoiy ijodining durdona asarlaridan biri 1500-yilda yozilgan "Mahbub-ul-qulub" asaridir. Ushbu asarda Navoiyning iqtisodiy fikrlari mujassamlashgandir. Navoiy bu asarida jamiyatni sotsial

tabaqalarga bo'lib, ularning jamiyatda tutgan o'rini ko'rsatib berishga harakat qiladi. Asarning birinchi qismida ularning tabaqalariga va kasblariga xarakteristika beradi. Ikkinchi va uchinchi qismlarda yaxshi fe'llar va yomon xislatlar to'g'risida ma'lumot beriladi. Navoiyning fikricha, dehqonlar, hunarmandlar va chet el bilan aloqasi bor savdogarlar jamiyatda moddiy ne'mat yetishtirishda, yaratishda va mamlakat boyligini oshirishda muhim o'rin tutadi. A.Navoiy dehqon va uning ishlab chiqarishdagi roli to'g'risida quyidagi fikrlarni bildiradi: "Don sochuvchi dehqon yerni yorish bilan rizq yo'lini ochuvchidir".[1.b-81-82]

Navoiy ijtimoiy hayotga odamlarning birgalikdagi faoliyati sifatida qaraydi. Uning fikriga ko'ra, kishi yakka holda hech narsa ishlab chiqara olmaydi. U biron narsani ishlab chiqarish uchun boshqa ishlab chiqaruvchilar bilan munosabatda bo'lishi kerak. Masalan, dehqonga mehnat qurollari zarur bo'lsa, hunarmandlarga non kerak; dehqonga ham, chorvadorga ham hunarmandchilik va attorlik mahsulotlari zarur. Dehqon mehnatining mahsulini novvoy, unfurush, qo'shchi va o'roqchi, mashoqchi va boshqalar orziqib kutadi. Shu bilan birga, dehqon ham hunarmandning, chorvadorning va boshqalarning mehnat mahsulotiga muhtoj[2.b-68].

Alisher Navoiy vazirlik faoliyati davomida jamiyatdagi ko'plab muammoli vaziyatlarga yechimlar topgani, xalqning yashash sharoitini ancha yaxshilagani, va asarlarida ham imkon qadar jamiyatdagi muammoli vaziyatlarga yechimlarni yozgani bilan asarlarining ilmiy qiymati anchayin ko'tarilgan. Alisher Navoiyning fikricha jamiyat tabaqalarga bo'lingan bo'lib ulardan eng asosiylari dehqon, hunarmand va savdogarlardir. Ayni shu tabaqalardan davlat hazinasiga asosiy daromadlar tushub turadi. Bu sohalarni rivojlantirish orqali ayni bevosita davlat hazinasini oshirishlik mumkun. Asarlarida dehqonlarga alohida urg'u qaratar ekanlarni ularni "Don sochuvchi dehqon yerni yorish bilan rizq yo'lini ochuvchidir" deya ta'riflaganlari ham bejiz emas albatta. Inson yashashligi uchun birlamchi kerak bo'ladigan ne'mat shubhasiz oziq-ovqat vositalaridir. Buni esa yetishtirib xalqqa yetkazuvchilar esa albatta dehqonlardir.

Hazrati Navoiy o'z fikrlarida davom etar ekanlarlarijamiyatdagi har bir kasb egasi bir biri bilan chambarchas bog'langanligini biri ikkinchisiz rivojlana olmasligini aytib o'tadi. Xususan fikrlarida dehqonning ishlab chiqargan mahsuloti hunarmandlar, chorvadorlar savdogarlar uchun qanchalik zarur bo'lsa o'z navbatida hunarmandchilik va chorvachilik mahsulotlari ham dehqonga shu darajada kerakligi aytib o'tiladi. Savdogarlar esa bu uch qatlamni bir birlari bilan bog'lab turuvchi misoli ko'prik vazifani o'tashligi aytib o'tilgan.

Lekin shunday bo'lsa ham Alisher Navoiyning fikricha mamlakat ichkarisa savdo qiluvchi olib-sotarlar (ya'ni chayqovchilar) «o'ziga foyda va boshqalarga qaxat istovchi ... arzon olib qimmat sotish» bilan shug'ullanuvchilar deya ta'riflangan. So'zsiz bu fikrlarda jon bor. Hozirgi kunimizda ham guvohi bo'lishimiz mumkunki ichki savdo bilan shug'ullanuvchi savdogarlar sotib olgan mahsulotlari ustiga anchayin yuqori haq qo'yib sotishmoqda. Bundan esa oddiy xalq mudom qiynalib kelgan. Shu o'rinda Mir Alisher Navoiyning xalqaro savdo bilan band bo'lgan savdogarlarni doim qo'llab quvvatlagani ularga o'zining doimiy yordamini ko'rsatganligini ko'rishligimiz mumkin.

Alisher Navoiy o'z asarlarida iqtisodiyotning ravnaqi inson ma'naviyatining kamoloti bilan uyg'unligini takror-takror qayd etganlar. Jumladan, mamlakat obodligi va el farovonligini yuksak ma'naviyat bilan quyidagicha bog'lagan:

To xirs-u havas xirmoni barbod o'lmas,

To nafs-u havo qasri baraftod o'lmas,

To jabr-zulm jonig'a bedod o'lmas,

El shod o'lmas, mamlakat obod o'lmas.[3.b-51]

Ma'naviy jihatdan kamolotga yetgan inson yaqinlariga o'zining biror nafi tegishini, jamiyat hayotini imkoni qadar yuksaltirishni istaydi. Buning natijasida shubhasiz jamiyat hayoti yuksaladi, rivojlanish bo'ladi. Quyida keltirilgan misralarda ham har bir shaxs o'z orzu havasini, havoyi nafsini, o'ldirmas ekan u jamiyatda u mamlakatda xalq shod mamlakat obod bo'lmasligi aytib o'tilmoq.

Davlat arbobi va qomusiy olim Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530) va uning avlodlari tomonidan ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy masalalarda katta ishlar amalga oshirilganligi bizga tarixiy bitiklardan ma'lum. Xususan, Boburning "Boburnoma" asarida, "Mubayyin" kabi to'plamlarida iqtisodiyotga oid ma'lumotlarga, shu jumladan soliq siyosatiga katta o'rin berilgan. "Zakot to'g'risidagi katta kitob" da esa o'sha davrdagi soliq, uning turlari to'g'risida qimmatli fikrlar bildiriladi.[2.b-69]

Boburning "Mubayyin" asari to'la ravishda qonunlar va iqtisodiy masalalarga bag'ishlangan. Asarning nomi ham "qonunlar izohi" ma'nosiga ega. Butun islom mamlakatlaridek, Movarounnahr va Xurosonda ham "zakot" ma'lum miqdorda va muayyan shart-sharoitlarda olinadigan soliq ma'nosida qo'llaniladi hamda naqd pul va savdo yig'imi shaklida to'planadi. Soliqni hisoblash uchun soliq olish obyektining "nisobi", ya'ni mol-mulkning zakot berishga layoqatli bo'lishi uchun belgilangan miqdori aniqlanadi, nisobdan kam mulkdan soliq olinmaydi. "Agar yerdan ikki hosil olsang, xirojni ham ikki marta to'la", – deb yozadi Bobur. Xiroj, ya'ni yer solig'i ikki toifaga bo'lingan: muqassam va muvazzar. Birinchisi, olingan hosilning miqdoriga bog'liq bo'lib, uchdan birdan-yarimgacha teng bo'lgan, ikkinchi esa, soliq solinadigan yerning maydoniga bog'liq ravishda olingan.[3.b-51-52]

Zahiriddin Muhammad Boburning asarlarini o'rganar ekanmiz asosan ijtimoiy-iqtisodiy masalalarga oid huquqiy qonunlar ekanini ko'rishimiz mumkin. Bu jihatni quyidagi sabablar orqali izohlash mumkin. Birinchidan Bobur Mirzoning hukmdor oilasida dunyoga kelganligi va shu sababdan davlatni boshqarishga oid huquqiy hujjatlarni koproq o'rganganligi va shular asosida o'z davriga va hukmronlik qilgan hududiga moslab turub yangi qonunlar mujmuasini yozganligi. Ikkinchisi esa Islom huquqshunosligi bo'lmish fiqh ilmidan anchayin habardorligi.

Mirzo Bobur asarlarida eng ko'p urg'uni soliq masalasiga qaratgandir. Ma'lumimgizkim davlatning asosiy daromad manbai aholi tomonidan to'lanadigan soliqlardir. Bobur va Boburiylar hukmronlik qilgan Hindiston zaminida Movarounnahrda qonun va tartiblar mos kelmas edi. Shu sababdan ham Bobur hazratlari o'zi hukmronlik qilayotgan Hindiston zamini uchun mos keluvchi yangi qonunlar yozishlikka va uni o'z avlodlariga qoldirishlikka harakat qilgan. Shu o'rinda Bobur Mirzoning vorislari yozib qoldirilgan qonunlar majmuasiga imkoni qadar amal qilib kelganini ko'rishimiz mumkin.

Shuningdek, "Boburnoma"da bir yurt tovarining boshqa yurtlarga olib borilishi, almashuvi, aholi ehtiyojlarining qondirishi va ularning iqtisodiyot ravnaqidagi ahamiyati to'la bayon qilinadi. Bobur savdo-sotiqning xalqlar o'rtasidagi bebaho ahamiyatini juda chuqur tushunar edi. Shuning uchun ham u savdo karvonlarini yo'llarda talash, bosqinchilik qilish, mol-mulkiga ziyon yetkazish kabi salbiy illatlarga ayovsiz munosabatda bo'lgan. Bu siyosat Amir Temur, Ulug'bek va boshqa temuriylar siyosati bilan ma'lum. O'sha davrda Bobur savdogarlardan olinadigan savdo yig'imining ham adolatli va xolisona tashkil qilinishiga katta ahamiyat bergan. Musulmon savdogarlarining savdo aylanmasidan savdo yig'imi 20 misqol (4,5 gramm) oltindan 1 misqoli shaklida olingan. Eng muhimi soliq hissasi daromad hissasiga nisbatan kamayib borgan, ya'ni daromad ko'payishi bilan soliq kamaygan va boylik jamg'aruvchilar uchun o'ta manfaatli bo'lgan. Hozirgi davrda ham mana shu siyosatni qo'llash foydadan holi emas. Chet ellik savdogarlardan olinadigan yig'im esa ularning qaysi yurtlardan kelganligiga bog'liq bo'lgan. Agar ular Islom mamlakatlaridan kelgan bo'lsalar, barcha daromadlarining yigirmadan bir qismi (5%) miqdorida soliq olingan. Musulmon bo'lmagan mamlakatlardan kelgan savdogarlardan olinadigan soliq miqdori shu mamlakatlarda musulmon

savdogarlaridan olinadigan soliq miqdoriga tenglashtirilgan. Naqadar adolatli va foydali soliq tizimi.[4.b-66-67]

Bu yerda ham guvohi bo'layotganimizdek tashqi savdoga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlat xazinasiga asosiy daromadni ayni tashqi savdo olib keladi. Bu borada savdogarlardan olinuvchi zakot solig'i yer solig'i hisoblanmish xirojdan keyingi o'rinda turadi. Shuningdek bu qonundagi bir jihatga alohida ahamiyat bersak, daromadning oshib borishligi bilan saloqlarning kamayib borishligidir. Qabul qilingan bu qaror orqali savdo bilan hususan tashqi savdo bilan shug'ullanuvchi savdogarlarga anchayin katta imkoniyatlar yaratilganini ko'rish mumkin. Daromadi oshgani sayin ko'proq soliqdan ozod bo'lishini bilgan savdogarlar o'z daromadlarini oshirishga harakat qilishlari aniq. Shuningdek ayni savdogarlardan soliq undurish masalasida ham o'ziga hos adolat qilinganini ko'rishimiz mumkin. Unga ko'ra musulmon savdogarlardan olinadigan soliq miqdori ular mahalliy savdogar bo'lsalar 5%ni tashkil qilgan. Chet el savdogarlaridan esa soliqni o'z mamlakatlaridagi miqdorda to'laganlar.

Alisher Navoiy va Bobur Mirzo asarlarini solishtirib o'rganar ekanmiz ularda o'xshash va farqli jihatlarni ko'rishimiz mumkin. Bunda albatta ularning faoliyatlari bilan bevosita bog'liq. Alisher Navoiy asarlarini davlatning bosh vaziri sifatida yozganligi va asosiy urg'uni xalqning farovon yashashligiga qaratganligi ma'lum. Bobur Mirzo esa bevosita davlat hukmdori sifatida davlatning boshqaruv ishlari, qonun, tartib qoidalar haqida yozgan. Shu jihatdan ular biri ikkinchisini to'ldirdi va takommishtiradi desak adashmagan bo'lamiz. Mir Alisher Navoiyning barcha asarlariga umumiy nigoj bilan qarajak barkamol shaxs, farovon jamiyat qurush haqida yozilgani ko'rishimiz mumkin. Zahiriddin Muhammad Bobur esa o'z hayot yo'li, davlat boshqaruvi an'analari haqida qalam tebratgandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi. O'quv qo'llanma. A. Razzoqov, Sh. Toshmatov, N. O'rmonov, P. Xoshimov, F. Egamberdiyev. Toshkent – 2005.
2. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi (Darslik). Toshmatov Sh.X., Asatullaev X.S., Allaberganov Z.G. Toshkent – 2018.
3. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi. A. Razzoqov, Sh. Toshmatov, N. O'rmonov. Iqtisod-Moliya. Toshkent – 2007.
4. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi. O'quv qo'llanma. D.S. Djumonov, Z.G. Allaberganov. "Iqtisod-Moliya". Toshkent – 2017.